

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТЫ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ ИМБИРЯ НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

© 2025. П. В. Логинов, А. К. Памешова, Н. А. Ломтева

Целью настоящей работы стало исследование корректирующих эффектов полифенольных соединений (ПФС) из корневищ имбиря (*Zingiber officinale*), на репродуктивный аппарат самцов белых крыс в норме и в условиях воздействия микроволнового излучения (МВИ) с частотой 42 ГГц. Для исследования взяты самцы крыс линии Wistar массой 210±10 г. В условиях воздействия МВИ уровни МДА в гомогенатах тканей семенников и гипоталамуса возрастают относительно контроля на 38,5 % и 45,7 % соответственно ($p < 0,001$). Воздействие МВИ на фоне вводимых ПФС не вызывает достоверного изменения МДА в указанных тканях. В этих же условиях уровни тестостерона и ЛГ превышают таковые в группе животных, подвергнутых воздействию МВИ. Отмечается улучшение сперматогенеза; функциональная активность клеток Лейдига полностью восстанавливается. Таким образом, ПФС способствуют улучшению репродуктивных процессов при воздействии МВИ.

Ключевые слова: оксидативный стресс, полифенольные соединения, семенники, сперматогенез, тестостерон.

Введение. В современном мире человечество сталкивается с действием целого ряда неблагоприятных факторов внешней среды, ухудшающих, в конечном счете, качество жизни каждого человека. Часто эти неблагоприятные факторы оказывают свое действие комплексно, вызывая различные функциональные нарушения и сокращая, таким образом, жизнь [1]. Прежде всего это касается химических источников стресса (загрязнение воздуха промышленными поллютантами, выхлопными газами, дымом курительных смесей), физических источников (солнечная радиация, микроволновое излучение, температурные воздействия) и т.д. Вдобавок к этому все мы ежедневно испытываем действие эмоциональных, а также пищевых источников стресса (недостаток пищевых нутриентов, несбалансированное и нерациональное питание). В современном мире мы живём в окружении многочисленных источников микроволнового излучения (МВИ) крайне высоких частот (КВЧ). Это касается сотовой связи, интернета, источников сетей Wi-Fi, теле- и радиовещательных объектов и т.д. Таким образом, действия химических источников стресса и источников МВИ избежать практически невозможно. В результате организм пребывает в состоянии постоянного напряжения, что сначала вызывает естественную, а затем затяжную стресс-реакцию, которая может либо привести к адаптационным изменениям, либо вызвать далее состояние перенапряжения, или дистресса. В процессе развития состояния дистресса происходит постепенная разбалансировка всего организма, сопровождаемая развитием функциональных и полифункциональных (полиорганных) нарушений, способных в итоге привести к гибели организма [2]. Говоря о функциональных нарушениях, следует учитывать, что действие стресс-факторов не отличается четкой направленностью, и наряду с сердечно-сосудистыми, эндокринными и прочими нарушениями имеют место нарушения репродуктивных процессов, от которых зависит будущее существование человечества [3, 4]. В этой связи остро встаёт вопрос профилактики и лечения функциональных нарушений репродуктивной системы, вызываемых последствиями так называемого оксидативного стресса. Известно значительное количество антистрессовых и противовоспалительных препаратов, т.е. антиоксидантов (АО).

Однако не все из них могут оказаться эффективными в том или ином случае [5]. В последнее время интерес стали вызывать доступные, химически немодифицированные природные АО, относящиеся к разряду водорастворимых веществ, потребление которых может не ограничиваться жёсткими дозозависимыми факторами. Эти АО присутствуют в основном в растительных препаратах и по своей химической структуре и действию не уступают таким эффективным жирорастворимым АО, как α -токоферол (витамин E) [6]. В этой связи наметилась тенденция в исследовании компонентов такого доступного источника полифенольных АО, как корни имбиря. Особенно актуальны стали исследования действия компонентов имбиря в сочетании с противовоспалительными веществами, содержащимися в иных растительных культурах (например, корице, красном перце), на репродуктивную функцию мужского типа [7]. Особенно актуальной становится проблема сохранения и улучшения репродуктивной функции в условиях действия неблагоприятных факторов среды, способных спровоцировать развитие состояния оксидативного стресса.

Целью настоящей работы стало исследование корректирующих эффектов полифенольных соединений (ПФС), входящих в состав экстракта из корневищ имбиря (*Zingiber officinale*), на репродуктивный аппарат самцов белых крыс в норме и в условиях воздействия микроволнового излучения (МВИ) миллиметрового диапазона.

Постановка задачи. Для достижения поставленной цели необходимо оценить стресс-реактивность животных в условиях воздействия МВИ и в присутствии ПФС; в тех же условиях определить уровни свободнорадикального окисления в гомогенатах тканей семенников и медиобазального гипоталамуса по содержанию МДА, измерить уровни репродуктивных гормонов (тестостерона и ЛГ) в плазме крови и дать общую оценку морфофункционального состояния тестикулярной ткани.

Материал и методы исследования. Для исследования было задействовано 60 самцов белых крыс линии Wistar массой 210 ± 10 г. Животных разделили на 4 группы: одну контрольную (К) и три опытных (О), по 15 животных в каждой. В первую опытную группу О-1 вошли животные, получавшие *peros* полифенольные соединения (ПФС), содержащиеся в экстракте имбиря, в дозе 2,5 мг в сутки в течение 14 дней. Экстракт имбиря в виде смеси гингеролов и шогаолов был получен по запатентованному методу [8]. Во вторую группу (О-2) вошли животные, подвергавшиеся воздействию МВИ с частотой 42 ГГц ($\lambda = 7,1$ мм) в течение 30 дней по 30 минут ежедневно с помощью генератора монохроматических волн «Явь-1» (Россия). В третью опытную группу (О-3) вошли животные, подвергавшиеся воздействию МВИ в течение 30 дней и получавшие экстракт имбиря в дозе 2,5 мг со 2-й недели воздействия излучения в течение 14 дней. После декапитации животных оценивали их стресс-реактивность по количеству эозинофильных гранулоцитов и относительной массе надпочечников, а также измеряя уровень антиперекисного фермента каталазы [9, 10]. Для оценки уровня свободнорадикального окисления (СРО) в гомогенатах тканей семенников и медиобазальной области гипоталамуса определяли базовые уровни малонового диальдегида (МДА) [11]. В плазме крови определяли уровни тестостерона и лютеинизирующего гормона (ЛГ) методом иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью набора реагентов ООО «Хема» (Россия). Для общей оценки морфофункционального состояния семенников изготавливали срезы толщиной 7 мкм на микротоме "Microm HM-400" (Германия) и окрашивали гематоксилин-эозином. Все экспериментальные воздействия над животными проводились с соблюдением этических норм о гуманном отношении к животным в соответствии с Женевской конвенцией (1985). Проводимое исследование одобрено на заседании локального

этического комитета (ЛЭК) от 15.05.2025 г. (протокол № 12). Полученные в ходе исследования данные статистически обработаны с использованием t -критерия Стьюдента и коэффициента линейной корреляции Пирсона r , различия считали достоверными при $p < 0,05$ [12].

Результаты исследования. В условиях воздействия МВИ КВЧ-диапазона (группа О-2) отмечается снижение количества эозинофильных гранулоцитов на 18 %, в сравнении с контролем ($p < 0,01$); относительная масса надпочечников при этом снижается на 10 % ($p < 0,05$). В крови отмечается повышение перекисного гемолиза эритроцитов на 20 % при одновременном снижении уровня каталазы на 10,2 % по сравнению с контролем ($p < 0,05$). Снижение уровня каталазы объясняется усиленной её утилизацией в ходе переработки образующихся активизированных кислородных метаболитов (АКМ). Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о развитии стресс-реакции при воздействии МВИ (рис. 1).

Рис. 1. Изменение уровня перекисного гемолиза эритроцитов в условиях экспериментальных воздействий. *Примечание:* * $p < 0,05$; *** $p < 0,001$ – в сравнении с контролем.

Введение полифенольных соединений (ПФС) из экстрактов имбиря (группа О-1) вызывает снижение уровня каталазы в плазме крови на 24,3 % ($p < 0,001$), что указывает на снижение уровня промежуточных продуктов липопероксидации – гидроперекисей, а также пероксида водорода. Предварительное введение ПФС способствует снижению стресс-реакции самцов крыс при воздействии МВИ (группа О-3), на что указывают повышение, по сравнению с группой О-2, количества эозинофилов и относительной массы надпочечников, при этом указанные показатели соотносятся с контрольными значениями, достоверно не отличаясь от таковых. Уровень каталазы в подобных условиях также не отличается достоверно от контрольных показателей. Таким образом, ПФС проявляют корректирующий эффект на уровень развития стресс-реакции при воздействии МВИ.

В условиях воздействия МВИ отмечается повышение уровня МДА в гомогенатах тканей семенников и медиобазального гипоталамуса, причём в гипоталамической ткани базовый уровень МДА во всех группах превышает таковой в аналогичных группах для

тестикулярной ткани. Указанный факт представляется вполне логичным, поскольку гипоталамическая ткань как часть мозговой ткани отличается повышенным содержанием липидов – главного субстрата процесса липоперокидации [13]. Предварительное введение животным ПФС (группа О-1) способствует достоверному снижению исходного уровня МДА в гомогенатах тканей семенников и медиобазального гипоталамуса на 24 % в обоих случаях относительно контроля ($p < 0,01$). Воздействие же МВИ (группа О-2) вызывает повышение уровня СРО по показателю МДА в тестикулярной ткани на 38,5 % и в гипоталамической ткани на 45,7 % (почти в 1,5 раза), по сравнению с контролем ($p < 0,001$). Воздействие МВИ на фоне вводимых ПФС (группа О-3) не вызывает достоверного изменения уровней липоперокидации как в тестикулярной, так и в гипоталамической тканях относительно контроля (табл. 1).

Таблица 1

Изменение уровня малонового диальдегида в тканях семенников и гипоталамуса в условиях экспериментальных воздействий

Группы животных	n	МДА _{исх} в ткани семенников, нмоль/0,05 г		МДА _{исх} в гипоталамической ткани, нмоль/0,05 г	
Контроль	15	4,89±0,151	–	5,45±0,282	–
Группа О-1	15	3,72±0,163	$p < 0,01$	4,15±0,224	$p < 0,01$
Группа О-2	15	6,77±0,272	$p < 0,001$	7,94 ± 0,506	$p < 0,001$
Группа О-3	15	5,00±0,263	$p > 0,05$	5,51±0,314	$p > 0,05$

Таким образом, вводимые животным ПФС нивелируют неблагоприятные эффекты МВИ по уровню СРО в тканях семенников и медиобазального гипоталамуса, что указывает на проявление ПФС антиоксидантных свойств. АО-действие ПФС, выражаемое в подавлении процессов СРО и связанных с ними процессов развития оксидативного стресса, должно способствовать улучшению функционального состояния тканей семенников и медиобазального гипоталамуса.

В условиях воздействия МВИ (группа О-2) уровни тестостерона и ЛГ имеют тенденцию к снижению, по сравнению с контролем, однако достоверные различия не обнаружены (табл. 2).

Таблица 2

Изменение уровней тестостерона и лютеинизирующего гормона в плазме крови самцов крыс в условиях экспериментальных воздействий

Группы животных	n	Тестостерон, нг/мл	Лютеинизирующий гормон, мМЕ/мл	r	$p <$
Контроль	15	2,829±0,0731	0,425±0,0538	+0,935	0,01
Группа О-1	15	3,159±0,1504 *	0,785±0,0372 ***	+0,903	0,01
Группа О-2	15	2,617±0,1154	0,416±0,0252	+0,634	0,05
Группа О-3	15	3,201±0,1324** o	0,721±0,0325**	+0,772	0,05

Примечание: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$ – в сравнении с контролем; o $p < 0,05$ – в сравнении с группой О-2.

Введение ПФС (группа О-1) способствует достоверному повышению уровня ЛГ на 85 % относительно контроля ($p < 0,001$) при одновременном повышении уровня тестостерона в плазме крови на 12 % ($p < 0,05$) в соответствии с высоким коэффициентом положительной корреляции $r = +0,903$ ($p < 0,01$). Воздействие МВИ на фоне вводимых ПФС в целом способствует повышению тестостерона и ЛГ, и по сравнению с группой О-1, уровень тестостерона несколько превышает

соответствующий показатель. Уровень ЛГ в группе О-3 достоверно не различим с таковым в группе О-1, хотя и несколько снижен. Изменение секреции тестостерона и ЛГ в условиях воздействия МВИ, а также сочетанного воздействия МВИ и ПФС соответствовало средним коэффициентам положительной корреляции (табл. 2), что говорит о средней силе эндокринных взаимодействий гипофиза и семенников в данных обстоятельствах. Следовательно, МВИ КВЧ-диапазона оказывает своё действие на гонады независимо от регуляторного влияния со стороны гипофиза.

Вместе с тем после введения животным ПФС (группа О-1) имеет место повышение относительных масс гипофиза и семенников на 16 и 25 % соответственно, по сравнению с контролем ($p < 0,001$). Воздействие МВИ (группа О-2) способствует достоверному увеличению относительной массы семенников на 22,2 %, по сравнению с контролем ($p < 0,05$), в то время как относительная масса гипофиза достоверно не изменяется. Очевидно, что на начальных этапах (приблизительно в течение первых двух недель) МВИ оказывает пролиферирующее действие на уровне зародышевых стволовых клеток – сперматогоний типа A_0 , однако постепенно ресурсы пролиферации истощаются, и прирост сперматогенных клеток замедляется на конечных этапах воздействия МВИ. В то же самое время сочетанное воздействие МВИ и ПФС приводит синергичному эффекту, вызывая повышение относительной массы семенников на треть (33 %), по сравнению с контролем, что позволяет считать, что АО-действие ПФС приводит к пролонгации пролиферирующего эффекта МВИ, проявляемого на начальных этапах воздействия.

При воздействии МВИ (группа О-2) наблюдаются хаотичное расположение клеток сперматогенного эпителия, либо неравномерная его высота. В отдельных случаях отмечаются разрывы базальной мембраны. Общее количество клеток Лейдига возрастает за счет преимущественно средних клеток, площадь которых, однако, имела тенденцию к снижению. Указанные противоречия объясняют практически неизменную тестостеронпродуцирующую активность семенников в условиях воздействия МВИ КВЧ-диапазона. Диаметр семенных канальцев и высота сперматогенного эпителия в группе О-2 соотносимы с контрольными показателями ($250,1 \pm 3,62$ и $71,2 \pm 1,24$ мкм соответственно); в просвете канальцев наблюдается слущивание зрелых половых клеток. Семенные канальцы неплотно прилегают друг к другу, что может указывать на возможную отёчность межканального пространства. Указанное обстоятельство объясняет также факт прироста относительной массы семенников. Таким образом, вклад в прирост относительной массы семенников объясняется как минимум двумя факторами:

- 1) первичной пролиферацией сперматогоний с последующим слущиванием созревших клеток (сперматозоидов) на более поздних этапах облучения;
- 2) возникновением отёчных явлений в структуре тестикулярной ткани.

Полученные морфологические данные говорят в целом об угнетении сперматогенеза в процессе длительного воздействия микроволнового излучения (рис. 2, а).

У животных, получавших в течение двух недель ПФС (группа О-1), отмечается визуальное относительно контроля увеличение диаметров семенных канальцев, наполненных сперматогенными клетками всех стадий сперматогенного цикла. Ближе к просвету канальцев наблюдаются зрелые клетки – сперматоциты и сперматогонии. Высота сперматогенного эпителия в группе О-1 составила $81,0 \pm 2,54$ мкм, что превышает контрольные показатели на 14 % ($p < 0,01$). В структуре интерстициальной ткани доминируют функционально активные средние клетки Лейдига. Всё сказанное согласуется с данными о достоверном увеличении относительной массы семенников и усилении тестостеронпродуцирующей активности в группе О-1. Предварительное

введение животным ПФС в условиях воздействия МВИ (группа О-3) приводит к существенному улучшению сперматогенеза, по сравнению с группой О-2: диаметры семенных канальцев по своим размерам превосходят таковые в группе О-2 на 29 % ($p < 0,001$); высота сперматогенного эпителия превышает аналогичный показатель в группе О-2 на 22,5 % ($p < 0,001$) и составляет величину $87,1 \pm 4,72$ мкм. Интерстициальная ткань представлена в основном средними клетками Лейдига, диаметр ядер которых превышает контрольные показатели (рис. 2, б).

Рис. 2. Морфофункциональное состояние ткани семенников при воздействии МВИ (а) и сочетанном воздействии ПФС и МВИ (б). Окраска гематоксилин-эозином. Увел. 200×.

Таким образом, предварительное введение ПФС в условиях воздействия МВИ способствует улучшению общего функционального состояния семенников на уровне инкреторной и экскреторной функции. Учитывая, что действие МВИ сопровождается усилением динамики свободнорадикального окисления, следует говорить о проявлении ПФС АО-активности в условиях развития оксидативного стресса.

Обсуждение результатов. Действие МВИ КВЧ-диапазона (миллиметровый спектр) сопровождается акустоэлектрическими колебаниями клеточных мембран (колебания Фрёлиха), что приводит к структурно-функциональным изменениям клеток [14]. Вместе с тем в некоторых работах указывается, что микроволновое излучение оказывает антиоксидантное действие [15, 16], что является определяющим фактором при назначении физиопроцедур. Вместе с тем, имеются данные об ингибирующем эффекте МВИ на каталазное ферментативное звено антиоксидантной системы (АОС) в частотном диапазоне 49–62 ГГц, что ведёт к накоплению активных форм кислорода (АФК) и усилению перекисного гемолиза эритроцитов [17]. Таким образом, можно заключить, что в результате длительного воздействия МВИ мембранодеструктивные изменения сперматогенных клеток обуславливаются как минимум двумя факторами:

- 1) усилением акустоэлектрических колебаний Фрёлиха в мембранах половых клеток;
- 2) усилением динамики СРО за счёт истощения резервов АОС, в частности на уровне каталазного звена.

Развитие состояния окислительного стресса, в свою очередь, сопровождается деструктивными изменениями на уровне мембранных элементов клеток, что, в конечном счете, вызывает функциональные нарушения соответствующих тканей и органов. Процессы СРО, запускаемые в ходе развития состояния оксидативного стресса, вызывают, в частности, функциональные нарушения репродуктивных процессов в пределах всей гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси. В этой связи,

вводимые ПФС, будучи соединениями антиоксидантного типа, способны купировать развитие состояния оксидативного стресса. Механизм АО-действия ПФС состоит в их способности внедряться в липидный бислой за счёт гидрофобных взаимодействий, а также частично циркулировать в межклеточном пространстве. Способность свободной циркуляции ПФС из корневищ имбиря (гингеролов, шогаолов) в жидких средах организма (межклеточная жидкость, кровь, лимфа, спермоплазма) обусловлена средней длиной боковой фитильной цепи неразветвлённого строения, по сравнению с жирорастворимыми антиоксидантами токоферольного типа:

Поскольку гипофиз так же, как гипоталамус богаче липидами, чем семенники, ПФС способны лучше накапливаться в пределах гипоталамо-гипофизарного комплекса, по сравнению с семенниками, а значит более эффективно проявлять свое АО-действие в условиях развития окислительного стресса, индуцированного длительным воздействием МВИ [13]. Действие МВИ на регуляторное звено (гипоталамо-гипофизарный комплекс) практически отсутствует, о чём свидетельствуют незначительные изменения уровня ЛГ, а также слабая эндокринная взаимосвязь на уровне гипофизарно-семенникового комплекса.

Повышение относительных масс гипофиза и семенников при введении ПФС говорит об улучшении функционального состояния указанных желез. В случае семенников повышение их относительной массы может говорить об улучшении не только эндокринной, но и сперматогенной функции. Синхронное изменение уровней репродуктивных гормонов (тестостерона и ЛГ) под действием ПФС указывает на улучшение регуляторного влияния функциональное состояние семенников со стороны гипофиза в частности и гипоталамо-гипофизарного комплекса в целом.

Учитывая, что в области медиобазального гипоталамуса сосредоточены центры регуляции репродуктивных процессов (в частности, аркуатное ядро), можно говорить о двойном механизме регуляции репродуктивной функции мужского типа при введении ПФС:

- 1) за счёт снижения уровня СРО в самой тестикулярной ткани и связанном с этим общим улучшением сперматогенеза;
- 2) за счёт улучшения функционального состояния гипоталамуса и связанного с этим положительного регуляторного влияния со стороны гипоталамо-гипофизарного комплекса на инкреторную и связанную с ней экскреторную (сперматогенную) функцию гонад.

Влияние тестостерона на сперматогенез на уровне гонад осуществляется паракринно и подтверждает концепцию двойного механизма регуляции сперматогенеза при введении ПФС, учитывая, что ПФС стимулируют стероидогенез.

Заметное улучшение функционального состояния семенников в условиях сочетанного действия МВИ и ПФС очевидно связано с АО-эффектом ПФС в условиях пролонгированного (длительного) воздействия МВИ, способного на ранних этапах проявлять лечебные свойства, а на поздних этапах истощать резервы АОС. Таким образом, ПФС проявили выраженное АО-действие как изолированно, так и в сочетании с воздействием МВИ КВЧ-диапазона.

Выводы.

1. Длительное воздействие микроволнового излучения КВЧ-диапазона вызывает развитие состояния оксидативного стресса, способствуя интенсификации процессов СРО в тканях семенников и медиобазального гипоталамуса; при этом в мембранах сперматогенных клеток возникают структурно-функциональные изменения, вызванные также акустоэлектрическими колебаниями.

2. Полифенольные соединения из корневищ имбиря проявляют свое АО-действие в пределах всей гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси как изолированно, так и в сочетании с воздействием микроволнового излучения.

3. Вводимые ПФС способствуют улучшению эндокринной функции эндокринной взаимосвязи гипофизарно-семенникового комплекса; в условиях сочетанного воздействия МВИ и ПФС сила эндокринных взаимодействий гипофиза и семенников ослабевает.

4. Воздействие МВИ на фоне вводимых ПФС сопровождается общим улучшением сперматогенеза; интерстициальные эндокриноциты по своим морфофункциональным характеристикам превосходят как контрольные показатели, так и таковые при изолированном введении ПФС.

Таким образом, полифенольные соединения из корневищ имбиря способствуют улучшению репродуктивных процессов на разных звеньях гипоталамо-гипофизарно-семенникового комплекса как изолированно, так и в условиях воздействия микроволнового излучения КВЧ-диапазона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Hayes J. D. Oxidative Stress in Cancer / J. D. Hayes, A. T. Dinkova-Kostova, K. D. Tew // *Cancer Cell*. – 2020. – Vol. 38, No 2. – P. 167–197.
- The effects of oxidative stress on the development of atherosclerosis / M. Khosravi, A. Poursaleh, G. Ghasempour [et al.] // *Biological Chemistry*. – 2019. – Vol. 400, No 6. – P. 711–732.
- Loginov P. V. Morphofunctional state of reproductive system in male rats under conditions of immobilization stress / P. V. Loginov, D. L. Teply // *Естественные науки*. – 2014. – № 4 (49). – С. 47–54.
- Zargari F. Arsenic, Oxidative Stress and Reproductive System / F. Zargari, M. S. Rahaman // *Journal of Xenobiotics*. – 2022. – Vol. 12, No 3. – P. 214–222.
- Agarwal A. Oxidative stress in pathologies of male reproductive disorders / A. Agarwal, K. Leisegang, P. Sengupta // *Pathology: Oxidative Stress and Dietary Antioxidants* / Ed. by V. R. Preedy. – Cambridge, MA (USA) : Academic Press, 2020. – P. 15–27.
- Логинов П. В. Влияние витамина Е (α -токоферола) на гипоталамо-гипофизарно-гонадную систему самцов белых крыс при окислительном стрессе, индуцированном природными токсикантами: дисс. ... канд. биол. наук / П. В. Логинов. – Астрахань : Астраханский государственный ун-т, 2004. – 171 с.
- Classifications of polyphenols and their potential application in human health and diseases / S. Prabhu, A. Molath, H. Choksi, S. Kumar // *International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education*. – 2021. – Vol. 6, No 1. – P. 293–301.
- Пат. 2740997 Рос. Федерация, МПК А61К 35/00, А61К 36/906, С07С 45/90 Способ выделения полифенолов из корневищ имбиря / П. В. Логинов, А. А. Николаев, Е. Б. Мавлютова, С. А. Голубкина; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России. – № 2019135539; заявл. 05.11.2019; опубл. 22.01.2021. Бюл. № 3.
- Ронин В. С. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований / В. С. Ронин, Г. М. Старобинец. – М. : Наука, 1989. – 320 с.
- Мамонтова Н. С. Активность каталазы при хроническом алкоголизме / Н. С. Мамонтова, Э. И. Белобородова, Л. И. Тюкалова // *Клиническая лабораторная диагностика*. – 1994. – № 1. – С. 27–28.
- Стальная И. Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты / И. Д. Стальная, Т. Г. Гаришвили // *Современные методы в биохимии* / под ред. акад. В. Н. Ореховича. – М. : Медицина, 1977. – С. 66–68.
- Гланц С. Медико-биологическая статистика. – М. : Практика, 1999. – 459 с.

13. Туманова С. Ю. Липиды центральной нервной системы и структура клеточных мембран / С. Ю. Туманова // Биохимия мозга / Под ред. И. П. Ашмарина, П. В. Стукалова, Н.Д. Ещенко. – Спб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999. – С. 81–123.
14. Николаев А. А. Характеристика активности щелочной фосфатазы в семенной плазме и сперматозоидах самцов белых крыс, подвергнутых воздействию микроволнового излучения малой интенсивности / А. А. Николаев, М. В. Ушакова, Н. Н. Николаева // Современные проблемы науки и образования. – 2019.– № 6. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=29311> (дата обращения: 08.03.2025).
15. Бондарь С.С. Влияние низкоинтенсивного микроволнового излучения частотой 1 ГГц на функциональное состояние мононуклеарных лейкоцитов цельной крови у практически здоровых молодых лиц / С. С. Бондарь, И. В. Терехов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 4-6. – С. 1083-1087.
16. Potential Role of Ginger (*Zingiber officinale* Roscoe) in the Prevention of Neurodegenerative Diseases / R. Arcusa, D. Villaño, J. Marhuenda [et al.] // *Frontiers in Nutrition*. – 2022. – Vol. 9. – Article 809621. – 14 p.
17. Effect of microwave radiation on the activity of catalase. decomposition of hydrogen peroxide under microwave and conventional heating / S. Horikoshi, K. Nakamura, M. Kawaguchi [et al.] // *RSC Advances*. – 2016. – Vol. 6. – P. 48237-48244.

Поступила в редакцию 08.06.2025 г.

CORRECTING EFFECTS OF GINGER POLYPHENOLIC EXTRACTS ON REPRODUCTIVE PROCESSES UNDER EXPOSURE OF MICROWAVE RADIATION

P. V. Loginov, A. K. Pameshova, N. A. Lomteva

The purpose of the paper was to study the correcting effects of polyphenolic compounds (PPC) included in the extract from ginger rhizomes (*Zingiber officinale*) on the reproductive apparatus of white male rats in norm and under conditions of influence of millimetric microwave radiation (MWR). Wistar male rats weighing 210±10 g were taken for the experiment. Under exposure of MWR, the levels of MDA in homogenates of testicular and hypothalamic tissues increase by 38.5% and 45.7% respectively relative to the control ($p < 0.001$). The MWR exposure on the background of introduced PPC does not cause reliable changes in the MDA level in the mentioned tissues. Under the same conditions, testosterone and LH levels exceed those in the group of animals exposed to MWR. It is observed the improvement of spermatogenesis; the functional activity of Leydig cells is restored completely. Thus, PPC contribute to the improvement of reproductive processes under the influence with MWR.

Keywords: oxidative stress, polyphenolic compounds, testes, spermatogenesis, testosterone.

Логинов Павел Вадимович

доктор биологических наук, доцент;
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
медицинский университет», Астрахань, Россия.
E-mail: loginovpv77@mail.ru

Loginov Pavel V.

Doctor of Biological Sciences, Ass. Professor;
Astrakhan State Medical University,
Astrakhan, Russia.
E-mail: loginovpv77@mail.ru

Памешова Айман Кувайдуллаевна

исследователь; ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный педагогический университет
им. В.Н. Татищева», Астрахань, Россия.
E-mail: ms.aiman2217@mail.ru

Pameshova Aiman K.

researcher,
V.N. Tatishchev Astrakhan State University,
Astrakhan, Russia.
E-mail: ms.aiman2217@mail.ru

Ломтева Наталья Аркадьевна

доктор биологических наук, доцент;
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
педагогический университет им. В.Н. Татищева»,
Астрахань, Россия.
E-mail: molecula01@yandex.ru

Lomteva Natal'ya A.

Doctor of Biological Sciences, Ass. Professor;
V.N. Tatishchev Astrakhan State University,
Astrakhan, Russia.
E-mail: molecula01@yandex.ru